

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF FURTHER RESEARCH.

It follows from the above that the EVE system needs improvement, because it functions under the influence of many factors.

To improve the EVE maintenance and repair system and develop recommendations for improving the efficiency of its functioning, it is necessary to analyze the factors that affect the functioning of the EVE maintenance and repair system.

References

1. Birkov V.P. Ensuring the reliability of engineer mechanical equipment during operation. Moscow: Military Publishing House, 1985. – 280 p.
2. Demyanchuk B.O. Automotive support of sub-units and units in different conditions of environment

and warfare. Part 1. Training manual / B.O. Demyanchuk - Odessa: VA Publishing House, 2014. – 262 p.

3. Sivak V.A. Fundamentals of car production and repair technology: Training manual / V.A. Sivak, O.V. Verbovenko. – Khmelnytsky: NA PVU, 2003. – 143 p.

4. Types of maintenance. Replacement of component parts. General provisions: DSTU V 3577-97. – Kyiv: State Standard of Ukraine, 1997.

5. Baranov A.M. Analysis of factors that affect the efficiency of maintenance and repair system functioning of engineer vehicles and equipment / A.M. Baranov, Yu.M. Baranov, V.M. Ivansky, V.M. Malyuk // Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: military and technical sciences. – 2019. – №3(81). – P. 281–290.

ВЛИЯНИЕ ЧИСТОТЫ ТОПЛИВА НА ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Каримходжаев Н.

*Доцент, Андижанского машиностроительного института,
Узбекистан*

INFLUENCE OF FUEL PURITY ON THE TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE VEHICLE

Karimkhodzhaev N.

*Associate Professor, Andijan Machine-Building Institute,
Uzbekistan*

Аннотация

В статье даны выводы и рекомендации по определению влияния выбранной системы очистки топлива на технико-экономические показатели автомобильного транспорта на основе результатов испытаний, проведенных в условиях эксплуатации

Методы: Автомобильный транспорт имеет первостепенное значение среди всех транспортных средств. Следовательно, требуется его высокая надежность. Одним из способов повышения надежности является очистка топлива, поступающего в двигатель автомобиля. Для этого была разработана и экспериментально испытана система очистки топлива в жарких и пыльных условиях Узбекистана. Результаты испытаний были проанализированы с использованием электронных технологий и методов спектрального анализа. Определена степень износа деталей двигателя. Скорость износа деталей оценивалась методом спектрального анализа по количеству продуктов износа в моторном масле.

Полученные результаты: За счет усовершенствования системы очистки топлива износ деталей двигателя автомобилей сократился в 1,8 раза. Поэтому определение степени влияния качества очистки топлива на эффективность использования транспортного средства является одним из технически и экономически необходимым методом. Чем меньше значение индекса тонкой очистки топливного фильтра, тем больше загрязняющих веществ он будет удерживать в топливной композиции и тем чище будет топливо.

Вывод: В целом технико-экономическая эффективность эксплуатации автомобильного транспорта зависит от технически исправного состояния деталей и узлов автомобиля, их рабочих параметров, а также от оптимальных параметров работы системы очистки топлива.

Abstract

The article gives conclusions and recommendations for determining the influence of the selected fuel purification system on the technical and economic indicators of road transport based on the results of tests carried out under operating conditions.

Methods: Road transport is of paramount importance among all vehicles. Therefore, its high reliability is required. One way to improve reliability is to clean the fuel entering the car engine. For this purpose, a fuel purification system was developed and experimentally tested in the hot and dusty conditions of Uzbekistan. The test results were analyzed using electronic technology and spectral analysis methods. The degree of wear of engine parts is determined. The wear rate of parts was estimated by the method of spectral analysis by the amount of wear products in engine oil.

The results obtained: Due to the improvement of the fuel purification system, the wear of car engine parts was reduced by 1.8 times. Therefore, determining the degree of influence of the quality of fuel cleaning on the efficiency of using a vehicle is one of the technically and economically necessary methods. The lower the value of the fine cleaning index of the fuel filter, the more contaminants it will retain in the fuel composition and the cleaner the fuel will be.

Conclusion: In general, the technical and economic efficiency of the operation of road transport depends on the technically sound condition of parts and components of the car, their operating parameters, as well as on the optimal parameters of the fuel purification system.

Ключевые слова: Автотранспорт, двигатель, эксплуатационные испытания, состав топлива, органические и неорганические загрязнители, топливный фильтр, технико-экономическая эффективность автомобильного транспорта.

Keywords: Motor transport, engine, performance tests, fuel composition, organic and inorganic pollutants, fuel filter, technical and economic efficiency of motor transport.

Вступление.

Значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве неизмеримо. Этот вопрос даже более важен, особенно на этапах развития рыночной экономики. Само собой разумеется, что в таких условиях использование автомобильного транспорта становится интенсивным. Материальные, технические и трудовые затраты, возникающие при эксплуатации автомобиля, в несколько раз превышают затраты на производство нового автомобиля, и эти затраты оказывают сильное влияние на эффективность автомобильного транспорта [1,2]. Поэтому целесообразно подойти к данному вопросу с точки зрения технико-экономической при организации производства и эксплуатации автомобильного транспорта.

Известно, что автомобиль конструктивно состоит из нескольких частей, узлов и деталей, и процесс его эффективного использования неразрывно связан с техническим состоянием каждой детали и узла. Эффективность каждой части и агрегата определяет эффективность транспортного средства в целом. Полученные данные показывают, что [1-3] 55-60% отказов, возникающих на автомобильном транспорте в условиях эксплуатации, связаны с двигателем, а основная часть отказов в двигателе связана с отказами топливной системы. Это означает, что двигатель является одним из важнейших агрегатов, определяющих надежность автомобиля, и на двигатель ложится 60-70% затрат автомобиля во время его эксплуатации. Поэтому при проектировании и производстве автомобиля особое внимание уделяется требованиям надежности. Это связано с тем, что чем выше уровень надежности продукта, тем ниже эксплуатационные расходы и выше спрос на него.

Также одним из важнейших показателей современных двигателей внутреннего сгорания является их надежность. Этот показатель позволяет оценить качество двигателя по количеству качественных изменений по течению времени.

Методы: Одним из способов повышения надежности двигателей внутреннего сгорания является очистка топлива, поступающего в двигатель автомобиля. Для этого была разработана и экспериментально испытана система очистки топлива в жарких и пыльных условиях Узбекистана. Результаты испытаний были проанализированы с исполь-

зованием электронных технологий и методов спектрального анализа. Определена степень износа деталей двигателя. Скорость износа деталей оценивалась методом спектрального анализа по количеству продуктов износа в моторном масле.

Полученные результаты: Экспериментальные данные показывают, что надежная работа двигателя во многом зависит от его системы питания, так как основная масса неисправностей и отказов в двигателе приходится на эту систему, что составляет 52-58%.

Дефекты в системе подачи часто возникают из-за некачественной и загрязненной топливной композиции. Это означает, что надежная работа системы подачи во многом зависит от качества топлива. Ведь конструктивная конструкция двигателя неразрывно связана с качеством топлива. Поэтому вопросы повышения качества двигателя и топлива всегда должны выстраиваться во взаимосвязи. Конструкция корпуса в этом случае не только повысит надежность двигателя, но и послужит основой для улучшения его конструкции и снижения расхода топлива, а также повышения экологической безопасности двигателя.

Следует отметить, что на надежную работу двигателя автомобиля также сильно влияют природно-климатические условия [3,4].

Жаркие и пыльные условия эксплуатации Узбекистана также влияют на надежную работу двигателя внутреннего сгорания. Этот эффект проявляется в жаркую погоду, высокий уровень запыленности атмосферы, количество органических и особенно неорганических загрязнителей в топливе превышает нормативные требования. В результате в двигатель поступает плохо очищенное топливо. В результате снижается надежность двигателя, и важно подавать к нему хорошо очищенное топливо. Установлено, что за счет совершенствования системы очистки топлива разброс деталей двигателей автомобилей уменьшился в 1,8 раза [1,2]. Поэтому учет уровня влияния на эффективность системы очистки топлива при организации эффективного использования автомобиля является одной из технических и экономически необходимых мер.

Поэтому для определения влияния системы очистки топлива на технико-экономическую эффективность автомобильного транспорта в данной статье мы исходили из того, что при установке выбранной в оптимальном варианте системы очистки

топлива она должна обеспечивать максимальную эффективность, то есть:

$$G_a = G_1 - G_2$$

в этом,

G_a - технико-экономическая эффективность автомобильного транспорта, сум / 1000 км.

G_1 - Производство автомобилей с существующей системой очистки топлива и эксплуатационные расходы, сум / 1000 км.

G_2 - разработка автомобиля с усовершенствованной системой очистки топлива (затраты на изготовление и эксплуатацию), сум / 1000 км.

Рисунок 1. Влияние тонкой очистки топливного фильтра на эксплуатационные расходы автомобиля.

Научно и практически доказано[1], что выбор оптимального варианта усовершенствованной системы очистки топлива основан на показателе тонкости отсева (d) фильтра, так как только через этот показатель (d) можно полностью оценить уровень воздействия системы очистки топлива на технико-экономическую эффективность автомобильного транспорта (Рис. 1).

Чем меньше значение показателя тонкости очистки топливного фильтра, тем больше загрязнений он будет удерживать в топливной композиции

и тем чище будет топливо. Но при этом увеличивается гидравлическое сопротивление фильтра, необходима частая замена фильтроэлементов, и как следствие увеличиваются эксплуатационные расходы. Следовательно, эффективность тонкой очистки топливного фильтра должна быть оптимальной и обеспечивать максимальную технико-экономическую эффективность (Рис. 2).

Фигура 2. Зависимость технико-экономической эффективности автомобиля (G) от показателя чистоты топлива (δ).

Из рис. 2 следует, что для бензиновых двигателей легковых автомобилей показатель тонкой очистки топливного фильтра имеет оптимальное значение 32 мкм, и автомобиль может достичь максимальной технико-экономической эффективности.

Выводы: В целом технико-экономическая эффективность эксплуатации автомобильного транспорта зависит от технического состояния деталей и агрегатов автомобиля, их рабочих параметров, а также от оптимальных рабочих параметров системы очистки топлива позволяет обеспечить достижения максимальной эффективности использования автомобильного транспортного средства.

В условиях пыльного и жаркого климата Узбекистана одной из необходимых мер является улучшение качества очистки воздуха, топлива и моторных масел, поступающих в двигатель автомобиля.

Одним из важнейших показателей современных двигателей внутреннего сгорания является их надежность. Этот показатель позволяет оценить количественное изменение качества двигателя по течению времени.

Сухие и жаркие климатические условия Республики Узбекистан сильно влияют на надежную работу двигателя автомобиля.

Список литературы

1. Крамаренко Г.В., Салимов О.У., Каримходжаев Н., Качество топлива и надежность автотракторных двигателей. Ташкент, Фан, 1992-120с.
2. Каюмов Б., Каримходжаев Н. и др. Исследование отказов системы питания автомобилей “Нексия” в климатических условиях Узбекистана. Развитие и эффективность автомобильно-дорожного комплекса в Центрально-азиатском регионе. Международная научно-техническая конференция, Ташкент, ТАДИ, 2000, 53-с.
3. Каримходжаев Н., Алматаев Т.О. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в

различных природно-климатических условиях. Universum технические науки №5 (74). 2020. С.68-73.

4. Каримходжаев Н., Косимов И.С. Оценка абразивной агрессивности загрязнений топлива автомобильных двигателей, эксплуатирующихся в жаркой и высокозапыленной зоне Центральной Азии. Россия, UNIVERSUM Технические науки, Научный журнал, 2019, №11(68), с.46-49. ISSN:2311-5122.

<https://7universum.com/ru/tech/archive/category/1168>

5. Voxobov, P. A., & Aminboev, A. (2021). Экология при производстве полимерных материалов проблемы и решения. The Scientific Heritage, (68-1), 31-34.

6. Каюмов, Б. А. (2020). Методика испытания топливных насосов для автомобилей, введенных в эксплуатацию в жарко-климатических регионах. Universum: технические науки, (12-2 (81)), 38-40.

7. Ёкубов, Ё. О. У., & Эргашев, Д. П. (2020). Оптимальное проектирование конструкций с помощью цифровых интегрированных технологий. Universum: технические науки, (11-1 (80)), 21-24.

8. Каримхаджаев, Н., Эркинов, И. Б. У., & Вахобов, Р. А. У. (2020). Обзорный анализ сварочной технологии в производстве автомобилей. Universum: технические науки, (10-1 (79)), 56-60.

9. Voxobov, P. A. (2021). Расчет и виртуальное проектирование полимерных зубьев колес. The Scientific Heritage, (80-1), 14-17.

10. Каримходжаев, Н., Алматаев, Т. О., & Одилов, Х. Р. У. (2020). Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 68-71.

11. Каримходжаев, Н., & Алматаев, Т. О. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях.

12. Мирзахамдамов, Ж. К. (2021). Меры по снижению воздействия дорожного шума на

организм человека. Universum: технические науки: электрон. научн. журн, 6, 87.

13. Турсунов, О. А. У., Холиков, Н., & Вохобов, Р. (2020). Применение солнечной энергии для холодильных грузовиков. Вестник науки и образования, (11-3 (89)), 20-23.

14. Jasurbek, M. (2021). Implementation of punching machines for uzbekistan. Universum: технические науки, (12-7 (93)), 29-31.

15. Mirzakhmdamov, J. (2021). Меры по снижению воздействия дорожного шума на организм человека. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсудович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 6.

16. Мирзахамдамов, Ж. К. (2022). Оценка воздействия шума на человека и окружающую среду. The Scientific Heritage, (92), 82-84.

17. Каримходжаев, Н., & Эркинов, И. Б. У. (2021). Влияние чистоты топлива на технико-экономическую эффективность автомобиля. Universum: технические науки, (5-3 (86)), 9-12.

18. Каримходжаев, Н., Абдуллаев, А. С., & Бойназаров, И. (2020). Применяемые сварочные технологии в автомобилестроении. Интернаука, (41-1), 59-62.

19. Каюмов, Б. А. (2014). Анализ закономерностей распределения отказов элементов инжекционной системы питания двигателей методом сплайн-функций. Вестник Курганского государственного университета, (2 (33)), 73-75.

REVIEW OF MODERN EQUIPMENT FOR PLASMA-ARC CUTTING OF METALS

Korzhyk V.,

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Head of Department of electrothermal processes of materials processing

Shandong (Yantai) Sino-Japan Industrial Technology Research Institute (Yantai Industrial Technology Research Institute), West Tower of the Chuangye Building, No. 69, Keji Avenue, High-tech Zone, Yantai, Shandong, China,

The Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Wang Haichao,

Researcher of Department of Welding Production

Shandong (Yantai) Sino-Japan Industrial Technology Research Institute (Yantai Industrial Technology Research Institute), West Tower of the Chuangye Building, No. 69, Keji Avenue, High-tech Zone, Yantai, Shandong, China

Khaskin V.,

Doctor of Technical Sciences, Leading Researcher of Department of electrothermal processes of materials processing

The Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Illiashenko Ye.,

Postgraduate Student of Department of electrothermal processes of materials processing

The Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Peleshenko S.,

Postgraduate Student of Department of Welding Production

The Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Aloshyn A.

Postgraduate Student of Department of electrothermal processes of materials processing

The Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Abstract

The paper analyzes the plasma cutting equipment market, proposes its classification, formulates the main trends and sets the main goals for further research and development for the development and progress of plasma cutting technology. It has been established that an increase in the thickness of a high-quality and cut-off burn at the existing power level of power sources will allow: to expand the scope of plasma cutting; increase the efficiency of the process; create more versatile and flexible cutting systems. Increasing the accuracy of cutting out parts, especially in the range of large thicknesses, will make it possible to abandon the machining of edges in many areas of technology, which will positively affect the speed of manufacturing processes and their cost. Increasing the cutting speed will reduce the payback period of equipment, reduce the cost per linear meter of cut, and reduce the number of installations in large industries. Increasing the service life of consumables, even with a proportional increase in their prices, will reduce losses from equipment downtime.

Keywords: plasma cutting, power sources, cutting torches, ignition of the cutting arc.

Introduction

The purpose of this article is to analyze the plasma cutting equipment market, classify the offered equipment, formulate the main trends and set the main goals

for further research and development for the development and progress in plasma cutting technology. For market analysis, data obtained from open sources of the